

УДК 338.46:330.332
DOI

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ

АЛЕКСЕЕВ С.Б.,
д-р экон. наук, доцент, профессор
кафедры экономики предприятия и
управления персоналом
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье на основе анализа современной экономической литературы усовершенствовано определение инвестиционного потенциала предприятия сферы услуг, выделены его основные характеристики, разработан авторский механизм стратегического формирования инвестиционного потенциала предприятия сферы услуг.

Ключевые слова: инвестиционный потенциал, предприятие, сфера услуг, определение, характеристики, формирование, механизм

STRATEGIC FORMATION OF THE INVESTMENT POTENTIAL OF THE ENTERPRISE IN THE SERVICE SECTOR

ALEKSEEV S.B.,
Doctor of Economics, Associate Professor
of the Department of Economics of Enterprise and
HR management
SO HPE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

In the article, based on the analysis of modern economic literature, the definition of the investment potential of a service sector enterprise is improved, its main characteristics are highlighted, and the author's mechanism for the strategic formation of the investment potential of a service sector enterprise is developed.

Keywords: investment potential, enterprises, service sector, definition, characteristics, formation, mechanism

Постановка задачи. В условиях развития экономики Донецкой Народной Республики происходит рост объемов производства и увеличение количества предприятий сферы услуг. По данным Министерства экономического развития ДНР оборот розничной торговли в сопоставимых ценах в 2021 году в сравнении с 2020 годом увеличился на 10,2%, объем оказанных платных услуг населению вырос на 22,5%, оборот организаций общественного питания увеличился на 25,5% [1]. Вследствие экономического роста возрастает конкуренция между предприятиями сферы услуг, что обуславливает необходимость внедрения в их деятельность новых, научно обоснованных подходов к стратегическому планированию и управлению, направленных на обеспечение выживания и достижения стратегических целей предприятий сферы услуг в долгосрочной перспективе. Одним из направлений стратегического управления является стратегическое формирование инвестиционного потенциала предприятия сферы услуг, обеспечивающего возможности привлечения инвестиций и обеспечения финансирования долгосрочного стратегического развития на рынке услуг Донецкой Народной Республики.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблеме формирования инвестиционного потенциала предприятия в целом и предприятия сферы услуг в частности в современной экономической литературе посвящено достаточно большое количество работ таких авторов, как М.В. Глотова [2], Ю.К. Багне [3], Е.В. Ковтун [4], Д.В. Крылов [5], Е.В. Безлепкина [6], О.Е. Бабина [7], С.А. Маковецкий [8], Н.Н. Кудрявцева [9] и других.

Актуальность. Анализ современных научных публикаций по проблемам формирования инвестиционного потенциала предприятия позволяет утверждать, что многие аспекты формирования инвестиционного потенциала освещены фрагментарно, нет единого мнения по поводу сущности и процесса формирования инвестиционного потенциала, мало кто из авторов рассматривает стратегический подход к формированию инвестиционного потенциала. В настоящее время отсутствует действенный механизм стратегического формирования инвестиционного потенциала предприятия сферы услуг, что обуславливает актуальность проведения дальнейших научных исследований в данном направлении.

Цель статьи заключается в уточнении определения инвестиционного потенциала предприятия сферы услуг и его особенностей, а также в разработке авторского механизма стратегического формирования инвестиционного потенциала предприятия сферы услуг.

Изложение основного материала. По поводу сущности инвестиционного потенциала предприятия в современной экономической литературе существует множество разнообразных мнений, которые целесообразно объединить в рамках нескольких научных подходов.

Как и в отношении трактовки категории «потенциал» вообще, так и в отношении толкования дефиниции «инвестиционный потенциал» наиболее распространён *ресурсный подход*, согласно которому инвестиционный потенциал рассматривается как совокупность разнообразных ресурсов предприятия, которые при определённых условиях могут быть преобразованы в инвестиционные [2, с. 21]. Основные недостатки ресурсного подхода заключаются в том, что он не учитывает возможности внешней и внутренней среды предприятия, а также способности его персонала.

Представители *подхода возможностей* определяют инвестиционный потенциал предприятия сферы услуг как возможности вложений средств в активы предприятия сферы услуг для повышения эффективности воспроизводства и улучшения качества жизни населения [3, с. 47]. В свою очередь, подход возможностей не учитывает ресурсы предприятия, а также способности его руководителей и персонала.

Сторонники *результатного подхода* основной акцент в трактовке инвестиционного потенциала делают на способности предприятия получить реальные результаты инвестиционной деятельности, которые могут выражаться во внедрении инвестиционных проектов, привлечении внешних инвестиционных ресурсов и в осуществлении финансового инвестирования в ценные бумаги для дополнительного получения прибыли [4, с. 31]. В современной ситуации с учётом отсутствия в Донецкой Народной Республике рынка ценных бумаг и ограниченных возможностях привлечения внешних кредитов и инвестиций основным результатом реализации инвестиционного потенциала

предприятий сферы услуг может быть только внедрение реальных инвестиционных проектов.

Многие авторы придерживаются позиций *инновационного подхода* в определении инвестиционного потенциала предприятия и рекомендуют обязательно выделять в составе инвестиционного потенциала инновационную составляющую. Некоторые авторы вообще предпочитают использовать категорию «инвестиционно-инновационный потенциал» [5, с. 426]. Такая позиция является весьма дискуссионной, поскольку далеко не все реальные инвестиционные проекты развития предприятия, а тем более финансовые инвестиции, требуют обязательного внедрения инноваций, как и не все внедряемые на предприятии инновации требуют привлечения инвестиций, финансируемых за счёт собственных средств.

Существует и *финансовый подход*, согласно которому инвестиционный потенциал анализируется с использованием показателей финансового состояния предприятия – ликвидности, платёжеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности [6, с. 294], а также финансовых результатов деятельности предприятия – прибыли и рентабельности. Однако такой подход является также достаточно дискуссионным, поскольку если даже финансовое состояние и финансовые результаты в определённой степени и характеризуют инвестиционную привлекательность предприятия, то использование их для анализа инвестиционного потенциала нецелесообразно, так как они оценивают финансовый потенциал предприятия.

Резюмируя мнения авторов и учитывая необходимость использования *стратегического подхода* к трактовке инвестиционного потенциала, который никто из учёных не предлагает, а также интегрируя выделенные научные подходы с учётом обоснованных их недостатков, целесообразно предложить следующее авторские определение: *инвестиционный потенциал предприятия сферы услуг – это комплексная характеристика, представляющая собой совокупность инвестиционных ресурсов предприятия, а также возможностей их стратегического формирования и использования для разработки и внедрения инвестиционных проектов, направленных на достижения стратегических целей и финансовых результатов деятельности.*

Данное определение, в отличие от существующих, интегрирует положения ресурсного, результатного подходов и подхода возможностей, при этом устраняя их недостатки, а также отражает положения стратегического подхода.

Относительно характеристик инвестиционного потенциала предприятия сферы услуг следует отметить, что они связаны с характеристиками экономических категорий «потенциал» и «инвестиции». К характеристикам инвестиционного потенциала предприятия сферы услуг как потенциала целесообразно отнести уникальность, сложность, непрерывность существования, способность к развитию, адаптивность [7, с. 59]. К характеристикам инвестиционного потенциала предприятия сферы услуг, учитывающим свойства инвестиций, следует отнести необходимость финансовых вложений, существование длительного периода получения отдачи, наличие высокой степени неопределённости и риска [8, с. 77]. В целом, характеристики инвестиционного потенциала предприятия сферы услуг представлены в табл. 1.

Таблица 1

Характеристики инвестиционного потенциала предприятия сферы услуг (обобщено автором)

Характеристика инвестиционного потенциала	Сущность характеристики инвестиционного потенциала
уникальность	инвестиционный потенциал каждого предприятия обладает уникальными свойствами
сложность	инвестиционный потенциал является сложной системой
непрерывность существования	инвестиционный потенциал существует постоянно
способность к развитию	инвестиционный потенциал предприятия способен повышаться
адаптивность	инвестиционный потенциал предприятия приспосабливается к условиям внешней среды
необходимость финансовых вложений	формирование инвестиционного потенциала требует финансовых вложений
длительный период получения отдачи	отдача от использования инвестиционного потенциала может быть получена по истечении длительного периода времени
наличие высокой степени неопределённости и риска	формирование и использование инвестиционного потенциала происходит в условиях высокой неопределённости факторов внешней среды и экономического риска

Далее необходимо разработать механизм стратегического формирования инвестиционного потенциала предприятия сферы услуг. Целью механизма является формирование инвестиционного потенциала предприятия сферы услуг в стратегической перспективе. Задачами механизма являются обеспечение разработки и реализации реальных инвестиционных проектов, увеличение количества инвестиционных ресурсов, наращивание использования инвестиционных возможностей, достижение стратегических целей, увеличение отдачи использования инвестиционных ресурсов.

К принципам механизма стратегического формирования инвестиционного потенциала предприятия сферы услуг целесообразно отнести принципы системности (формирование инвестиционного потенциала как единой системы и элемента системы потенциалов предприятия) [9, с. 430], стратегической направленности (ориентация формирования и использования инвестиционного потенциала на достижение стратегических целей), научной обоснованности (использование научно обоснованных методов формирования и использования инвестиционного потенциала), непрерывности стратегического развития (непрерывность наращивания инвестиционных ресурсов и возможностей их формирования в процессе достижения стратегических целей), учёта неопределённости (учёт факторов неопределённости и риска в процессе формирования и использования инвестиционного потенциала).

К функциям механизма целесообразно отнести формирующую функцию (заключается в формировании инвестиционного потенциала), стратегическую функцию (заключается в стратегическом планировании формирования и использования инвестиционного потенциала), контролирующую функцию (контроль над реализацией реальных инвестиционных проектов).

Теоретико-методологическую базу механизма составляют также синтез концепций стратегического управления предприятием, управления экономическим потенциалом предприятия и управления инвестициями предприятия, научно-методические подходы к стратегическому планированию, разработке и реализации инвестиционных проектов и к формированию и использованию инвестиционного потенциала предприятия.

Рис. 1. Механизм стратегического формирования инвестиционного потенциала предприятия сферы услуг (авторская разработка)

Процессную базу составляют этапы анализа внешней инвестиционной привлекательности и внутренних инвестиционных возможностей предприятия сферы услуг, разработки целей инвестиционной политики предприятия и инвестиционных

стратегий, разработки стратегий формирования инвестиционного потенциала предприятия, реализации стратегий формирования инвестиционного потенциала и инвестиционных проектов и оценки эффективности использования инвестиционного потенциала предприятия в процессе реализации стратегий.

В целом, механизм стратегического формирования инвестиционного потенциала предприятия сферы услуг представлен на рис. 1.

Результатом реализации разработанного механизма является развитие инвестиционного потенциала и достижение стратегических целей, предусматривающих, в том числе, и увеличение финансовых результатов деятельности предприятия сферы услуг.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. В статье выделено пять научных подходов к трактовке инвестиционного потенциала предприятия, существующих в современной экономической литературе, обосновано использование стратегического подхода. Предложено авторское определение инвестиционного потенциала предприятия сферы услуг как комплексной характеристики, представляющей собой совокупность инвестиционных ресурсов предприятия, а также возможностей их стратегического формирования и использования для разработки и внедрения инвестиционных проектов, направленных на достижение стратегических целей и финансовых результатов деятельности. Обоснованы характеристики инвестиционного потенциала предприятия сферы услуг, а именно: уникальность, сложность, непрерывность существования, способность к развитию, адаптивность, необходимость финансовых вложений, существование длительного периода получения отдачи, наличие высокой степени неопределённости и риска. Разработан авторский механизм стратегического формирования инвестиционного потенциала предприятия сферы услуг, обоснованы его цель, задачи, принципы, функции, теоретико-методологическая и процессная база. Направления дальнейших исследований в теоретическом аспекте заключаются в обосновании концепции стратегического формирования инвестиционного потенциала предприятия, в практическом аспекте – в разработке научно-методических подходов к анализу, планированию и повышению эффективности использования инвестиционного потенциала предприятия сферы услуг.

Список использованных источников

1. Социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики за 2021 год / Официальный сайт Министерства экономического развития ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mer.govdnr.ru>.
2. Глотова, М. В. Исследование механизмов усиления инвестиционного потенциала промышленных предприятий / М. В. Глотова, Ю. А. Карплюк // Наука сегодня: вызовы, перспективы и возможности: матер. междунар. научн.-практ. конф. – Вологда : ООО «Маркер», 2019. – С. 20-23.
3. Бгане, Ю. К. Социальная значимость и экономическая эффективность реализации инвестиционного потенциала сферы потребительских услуг в современной России: монография / Ю. К. Бгане. – М. : ИД «АТиСО», 2012. – 140 с.
4. Ковтун, Е. В. Теоретические основы формирования и реализации инвестиционного потенциала предприятия / Е. В. Ковтун // Донецкие чтения 2019: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: матер. IV научн. конф. – Донецк : Донецкий национальный университет, 2019. – С. 30-32.
5. Крылов, Д. И. Комплексная оценка инвестиционного потенциала промышленного предприятия / Д. И. Крылов, А. С. Ходаева // SCIENCE TIME. – 2015. – № 12 (24). – С. 426-434.
6. Безлепкина, Н. В. Инвестиционный потенциал как многомерное явление: структура и факторы формирования / Н. В. Безлепкина // Риск: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2014. – № 1. – С. 293-296.
7. Бабина, О. Е. Обобщение свойств экономического потенциала в контексте системного подхода / О. Е. Бабина, О. О. Карпенко // Бизнес-информ. – 2013. – № 9. – С. 55-60.
8. Маковецкий, С. А. Инвестиции: сущность, функции и перспективы в Донецкой Народной Республике / С. А. Маковецкий // Вестник института экономических исследований. – 2018. – № 1 (9). – С. 74-80.
9. Кудрявцева, Н. Н. Концепция менеджмента в управлении развитием предприятия / Н. Н. Кудрявцева, Ю. В. Пахомова, Ю. Н. Дуванова // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. – 2019. – № 1 (79). – С. 429-433.